

НЕОБХІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КУРСАНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Історично склалось так, що навчальний процес в автошколах України (та інших країнах) організовано з повним або максимальним ігноруванням психологічної складової особистості слухача курсу Правил. Майже повністю не враховуються його соціальна та особистісна складові, гендерна самоідентифікація, вікові параметри, освітній рівень, рівень пізнавальних та когнітивних властивостей особистості, її психотип тощо. Згідно з Н. Тализіною, традиційне навчання – інформаційно-повідомляюче, догматичне та пасивне, в якому майже повністю не враховуються психологічні знання (з галузей загальної та соціальної психології, психології праці, психології особистості, психофізіології тощо). Дивлячись, ніби «зі сторони», складається враження, що викладач є звичайною «роботизованою структурою», великим «сервером» – носієм великої кількості різноманітної навчальної інформації з різних розділів свого предмету, а слухачі – «маленькі комп'ютери», які під час навчального процесу підключені до великого «сервера», а також в пам'яті яких відбувається копіювання та перекачування «сухої» інформації, що представлена на малозрозумілій для багатьох юридичній «мові», або ніби «цифровій» комп'ютерній мові. У цьому разі проявляється монотонія – функціональний стан курсанта, який виникає під впливом на нього особливих умов навколишнього середовища та діяльності. Монотонія є наслідком виконання однотипної (монотонної) роботи, яка потребує багаторазового виконання однакових дій протягом тривалого часу. Дійсно 9/10 нашої поведінки протікає абсолютно автоматизовано, без участі усвідомлення її актів, тобто машиноподібно. Нейронні центри, які управляють цими рухами, ніби залишаються автономними. Доросла людина ходить, пише, дихає, говорить, слухає, вдягається абсолютно автоматизовано (хоча і досягнути в

дитинстві такої автоматизації – є надзвичайно складним завданням, що потребує особливої концентрації уваги, осмисленості дій, розвитку дрібної моторики пальців тощо) і водночас абсолютного незамислювання над цими діями. Складається враження, що ноги нас самі несуть в необхідному напрямку і для їх рухливості не має потреби у виникненні електричного імпульсу, долучення волі при переміщенні ноги або язика та губ під час говоріння; пальці досвідченого гітариста самі затискають необхідні струни на необхідних ладках (навіть не дивлячись на них, адже увага сконцентрована на нотах); досвідчений водій переключає передачу, пересуваючи важіль з одного положення в інше, не дивлячись на нього; він спостерігає за дорожньою обстановкою, управляє кермом та натискає на необхідні педалі, неусвідомлюючи процесу самого натискання. Послідовність та черговість, доцільність цих дій водія повинні відповідати одночасно вимогам самих Правил. Вони не мають призводити до порушення таких вимог. Досягнути такої кваліфікації є завдання вивчення Правил.

Якщо розглядати проблему з позиції викладача або досвідченого викладача, то проблем не виникає. Наприклад, не потребує жодних зусиль процес роз'яснення, скажімо, довжелезних визначень в ПДР або встановлення черговості проїзду перехрестя. Зокрема, автор неодноразово питав досвідчених водіїв, чому вони перед перехрестям виконали саме ту чи іншу послідовність рухів, чим керувалися під час проїзду. І далеко не завжди отримував конкретну чітку відповідь, адже водій встановлює черговість автоматизовано, тобто застосовує ПДР фактично не замислюючись, не докладаючи значних зусиль для свідомого керування своїми діями.

А от якщо поглянути очима курсанта, то для нього це все є новим. Над кожним кроком є необхідність осмислення, поступового відображення в свідомості; кожен крок потребує концентрації уваги, дії курсанта у цьому разі далеко не автоматизовані і нагадують ті самі зусилля, ступінь напруження, увагу, які використовує людина, яка в перший раз взяла до рук скальпель чи почала вивчати іноземну мову або грати на музичному інструменті. Для розуміння того, які зусилля потребує ця людина, достатньо глянути на дитину, яка тільки

ось-ось починає ходити. Все обличчя її проявляє напружений стан, оскільки вона виконує найскладнішу мисленнєву роботу. Щоразу, коли дитина піднімає свою ніжку та шукає відповідну точку опори, вона вирішує складну (з власної позиції) задачу. Порівняємо її через кілька років, коли вона вже буде бігати (у цьому разі ми наочно помітимо суттєву різницю, яку вносить в людську реакцію автоматизація).

Ця наочність може нас ввести в оману: автоматизація знижує характер людської реакції, переводить її на нижчій рівень, механізує її, та й взагалі є кроком не вперед, а назад, або вниз порівняно зі свідомою реакцією розумного типу. Однак це не зовсім так. Простою є демонстрація, що автоматизовані дії є необхідною психологічною умовою саме для виникнення вищих типів діяльності. Так, лише автоматизовані акти об'єднуються в досконаліший тип реакції. Гра на музичному інструменті, водіння автомобіля, блискуче володіння скальпелем, мовлення оратора – потребують межової тонкості, комплексності та водночас точності рухів частин тіла. Досягнути власної досконалості й завершеності можна тоді, коли, керуючи потрібними рухами, нейронні центри автоматизуються. Автоматизованість системи є необхідною умовою розвантаження центральної нервової системи від будь-якого роду сторонніх робіт. Відбувається, нібито, розподіл праці між нейронними центрами, звільнення вищих центрів від певних завдань нижчими. Максимально наблизитись до такої автоматизації є метою всього процесу навчання (і в автошколі зокрема). А педагогічна система влаштована так, ніби процес засвоєння нових знань вже є автоматизованим.

Отже, наскільки повноцінним буде особистісний розвиток курсантів, розвиток їхньої мотивації і потреб, інтересу й схильності до самостійного творчого мислення та уяви, самоусвідомлення, психосоціальної та поведінкової активності у багатьох залежить від позиції, знань та умінь викладача, його професійних навичок, психологічної культури. Нові соціальні запити у курсантів підкріплюють проблемне питання, наповнюють якісно новим змістом, підсилюють акценти на педагогічній діяльності. Практичні, механічні, педагогічні впливи викладача на курсанта, які виконуються без врахування

психологічних механізмів розвитку особистості слухача курсу правил, не тільки не приводять до досягнення бажаної цілі, а й потенційно загальмовують утворення, використання, оволодіння, розвиток та відточування його необхідних психологічних якостей, закривають для нього шлях до творчого процесу та самоактуалізації.

Важливим у контексті нашої теми уявляється врахування проблеми емоційної стійкості, яка знайшла своє відображення у працях Л. Аболіна, М. Амінова, Б. Варданяна, С. Ізюмової, Є. Ільїна, Ю. Кулюткіна, В. Небиліцина, А. Ольшанникової, Я. Рейковського, Г. Сухобської, Я. Стреляу, В. Чудновського, О. Черникової. В них є визначення основних показників, що впливають на емоційну стійкість курсантів – майбутніх водіїв, які вивчають правила дорожнього руху. Емоційна стійкість – це властивість особистості, що забезпечує стабільність стеничних емоцій і емоційного збудження у разі впливу різних факторів. Емоційна стійкість, доповнена високою здатністю до керування емоційним станом, – одна з найважливіших умов забезпечення здоров'я, надійної діяльності, збереження високої психічної працездатності в стресових умовах. Показниками емоційної стійкості (самовладання, витримка, холонокровність) людини за виникнення будь-якої загрозової ситуації є: збереження оптимістичного настрою; відсутність відчуття страху, розгубленості, пригніченості. За наявності емоційної стійкості в людини не виникає зайвого збудження або апатії, скутості, пригнічення розумових здібностей, що призводять до порушення координації рухів, знесилення, немедичного погіршення самопочуття. Емоційна нестійкість також характеризується переважанням негативних емоцій; перезбудженням; апатією; виснаженням нервової системи.

Отже, емоційна стійкість – це багатосистемна, інтегральна риса-якість, котра базується на чотирьох її основних компонентах – емоційному (емоційна тривожність або збудження), мотиваційному (сила мотивації), інтелектуальному (оцінка, прогноз, ухвалення рішень у неординарних ситуаціях), типологічному (особливості нервової системи), що зумовлюють продуктивність діяльності й адекватність поведінки особи при вирішенні завдань в умовах екстремальних і стресових дій.

Змістово-динамічну сутність емоційної стійкості майбутніх водіїв становить психологічна характеристика етичної стійкості і соціальної стабільності особистості, функціонування її інтелекту, повнота психічного образу під час вирішення проблемних ситуацій, що виникають в процесі вивчення Правил та наступного їх дотримання під час керування автомобілем.

DOI: 10.5281/zenodo.5905576

Шебанова В. І.

СИТУАЦІЯ ХАРЧОВОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Харчове насильство – це ігнорування дорослими харчових потреб, смакових уподобань і фізіологічних відчуттів: станів голоду, ситості, спраги, які відчуває дитина (Шебанова В., 2017). При цьому, дорослі застосовують різноманітні тактики примусу, в ситуації харчування, які вони використовують з метою впливу на харчову поведінку дітей, при цьому дозволяють собі принижувати і ображати дитину, висловлюючи уїдливі вразливі репліки щодо її зовнішності або харчових звичок.

Вважаємо, що харчове насильство за своїми ознаками може відноситися до емоційного та психологічного насильства. Окрім цього, у деяких випадках дорослі можуть вдаватися до обмеження свободи дитини і навіть до фізичної сили, у таких випадках харчове насильство буде відноситися до фізичного насильства (Шебанова В., 2017). Нижче ми презентуємо ту частину нашого дослідження «Психології харчової поведінки» яке відображує харчове насильство дорослих щодо дітей і те, як це віддзеркалюється у їх спогадах і особливостях їх харчової поведінки та особистості загалом (Шебанова В., 2016; 2017).

Одне із завдань нашого дослідження було спрямовано на актуалізацію спогадів, пов'язаних з ситуацією приймання їжі, що дозволило нам виявити психологічні орієнтири як стереотипні суб'єктивні дискурси існування-буття, які зумовлюють виникнення та розвиток проблемної харчової